

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ В НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Юсупова Феруза Комиловна

Ферганский государственный университет, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204598>

Аннотация. В данной статье рассмотрено моделирование преподавания смежных дисциплин в профессиональных школах в направлении технологического образования. Методами исследования стали анализ научных источников, моделирование структуры и содержания методов преподавания технологических дисциплин, обобщение педагогического опыта, связанного с вопросами технологической подготовки учащихся.

Ключевые слова: интеграция, метод, моделирование, структура, модель, технология, информационная система, процесс.

Abstract. This article considers the modeling of teaching related disciplines in vocational schools in the direction of technological education. The research methods were the analysis of scientific sources, modeling the structure and content of teaching methods of technological disciplines, generalization of pedagogical experience related to issues of technological training of students.

Keywords: integration, method, modeling, structure, model, technology, information system, process.

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologik ta'lim yo'nalishi bo'yicha kasb-hunar maktablarida turdosh fanlarni o'qitishni modellashtirish masalalari muhokama qilinadi. Tadqiqot usullari ilmiy manbalarni tahlil qilish, texnologik fanlarni o'qitish metodikasi tarkibi va mazmunini modellashtirish, talabalarni texnologik ta'limga tayyorlash masalalari bilan bog'liq pedagogik tajribani umumlashtirishni o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: интеграция, метод, моделкашtirish, структура, модель, технология, информационн tizim, jarayon.

Введение

Важной и значимой тенденцией современных информационных систем и технологий является процесс интеграции различных подходов, программных сред и технических решений.

Прежде, чем перейти к формулированию основных положений интегрированного моделирования, необходимо уточнить понятия интеграции применительно к информационным системам. Интеграция систем имеют общие цели, но различаются по своим подходам. В первом случае системы объединяются, сохраняя свою самостоятельность, а во втором – они как бы сливаются и становятся неразделимым целым.

Особо важное значение для формирования профессиональных компетенций приобретает проблема межпредметной интеграции. Она связана с проблемой структурирования содержания образования, узловыми вопросами которой являются вычленение структурных элементов содержания образования и определенных системообразующих связей между ними. Интеграция в обучении отражает реальные связи той действительности, которая изучается каждой учебной дисциплиной, тех видов деятельности, которыми должны овладеть ученики.

Предметное построение учебного плана создает опасность изоляции в сознании ученика знаний одного предмета от знаний другого, навыков и умений одного учебного предмета, от специфических навыков и умений, формируемых при изучении другого. Поэтому в процессе обучения важное значение приобретает проблема подготовки высококвалифицированных, всесторонне развитых специалистов, обладающих широким кругозором, глубокими техническими знаниями, прочными практическими умениями и навыками, способных к творческой технической деятельности.

Использование моделирование интеграции технологических дисциплин с профессиональными моделированиями позволяет расширить и обогатить учебный процесс, развивает кругозор, глубину мышления, способствует быстрому восприятию происходящих явлений изучаемого материала и помогает развивать навыки использования потенциальных знаний в прикладных дисциплинах. Распространение опыта вызвано необходимостью подготовки обучающихся к жизни в изменяющемся мире, и интеграция общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей становится необходимым условием для успешной трудовой жизни.

Новизна опыта заключается в применении интегрированного содержания учебного материала в разработке и внедрению технологии обучения, адекватной его целям и содержанию в условиях образовательной среды учреждений. Данный педагогический опыт может быть использован в практической деятельности преподавателей технологических дисциплин, организаций среднего и технического и профессионального образования.

Методология

Основополагающим принципом-моделирования является гипотеза о возможности представления мыслительной деятельности лица, принимающего решение, с помощью трех типов моделей:

Экспертная модель содержит формализованное описание накопленного экспертом опыта по решению различных задач в предметной области и позволяет моделировать его рассуждения.

Имитационная модель позволяет обеспечить эффективное принятие решения в тех случаях, когда возникают новые ситуации и накопленного опыта недостаточно. используя знание предметной области, ее структуры и взаимосвязи, оценивает с помощью мысленного, натурального или компьютерного моделирования возможные варианты решений и их последствия (рисунок 1).

Рисунок 1. Компьютерное моделирование социально-экономических процессов и технических систем.

Компьютерное моделирование - научный метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе изучения её компьютерной модели. Смысл такого моделирования состоит в получении количественных и качественных результатов по созданной модели, что позволяет изучить неизвестные ранее свойства системы. Компьютерная модель должна отображать максимальное количество взаимосвязей и характеристик реального объекта, а также существующие ограничения (принцип адекватности). Модель следует строить универсальной, чтобы использовать её для описания подобных объектов; простой, чтобы обойтись разумными тратами на исследование.

Включает набор данных, характеризующих свойства системы и динамику их изменения со временем. Полученные таким образом знания проверяются и апробируются, после чего переходят в разряд экспертного опыта.

Ситуационная модель используется в тех случаях, когда количество данных о предметной области слишком велико и не позволяет применять напрямую другие модели. Для преодоления этой проблемы производит обобщение, классификацию, выявляет зависимости в исходных данных, уменьшает их размерность и тем самым обеспечивает эффективную работу.

Современный этап развития профессионального образования в целом и профессиональной подготовки специалистов среднего звена в частности характеризуется тем, что все более востребованным является формирование конкурентоспособного, адаптивного, мобильного, квалифицированного специалиста, способного не только нешаблонно мыслить, но и готового к непрерывному профессиональному росту. В связи с этим становится актуальным поиск и реализация инновационных педагогических технологий обучения, а также ревизия традиционных принципов и подходов к становлению и дальнейшему развитию профессиональных качеств будущих выпускников в профессиональных школах, гарантирующих достаточный уровень сформированных компетенций, а также профессионализма в вопросе решения трудовых задач, особенно в условиях высокого уровня информатизации образования производственной сфере.

Анализ научных трудов показал, что в вопросе повышения качества профессиональной подготовки учеников в особую роль играет их технологическая подготовка, что детерминировано высоким уровнем развития науки и производства, основных которых является интеграция технических и технологических знаний.

Целью моделирования в аспекте повышения качества профессиональной подготовки учеников является развитие у них таких качеств, как профессиональная идентичность, удовлетворенность качеством процесса обучения, высокий уровень их учебно-познавательной деятельности, а также коммуникативности. Предложенная модель включает в себя следующие компоненты: мотивационно-целевой; когнитивно-содержательный; организационно-деятельностный; критериально-оценочный; результативный.

Рисунок 2. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся.

Учебно-познавательная деятельность учащихся в процессе реализации такой модели осуществляется на основе некоторых частных принципов обучения в аспекте интеграционных процессов в информационно - образовательной среде учреждения среднего образовательного образования: принцип современности фактологического материала в технологическом образовании; принцип интересной подачи учебного материала; принцип активизации деятельности учащихся на всех этапах учения; осознанность обучения;

обучение на высоком уровне сложности; устойчивость усвоения знаний, умений и навыков; интенсивное развитие интеллектуальных способностей; воспитывающий характер обучения; профессиональная направленность обучения (рисунок 2).

На основе данных принципов структурированно содержание технологических дисциплин, методов их преподавания, обоснованно содержательное обогащение технологических дисциплин надежным математическим аппаратом, наглядностью компьютерных программных моделей направленных на получения новых интегрированных знаний из смежных областей наук.

Интеграционными методами модели стали: методы создания устойчивой мотивации у учеников к получению новых знаний, методы организации учебно-познавательной и практической деятельности учащихся, контрольно-оценочные методы, методы формирования личностной информационно-образовательной среды обучения.

В процессе моделирования интеграции методов преподавания технологических дисциплин в информационных условиях обучения достигаются следующие педагогические эффекты.

Реализуется междисциплинарная согласованность рабочих программ технологических дисциплин, что способствует приведению методов преподавания основ наук к высокому научному уровню с целью становления и дальнейшего развития диалектического мировоззрения учеников, развития их практических умений на основе приобретенных знаний.

Вырабатывается методологический стиль мышления учеников учреждений технологической образование что выражается в развитии целостного видения мира природы науки.

Формируется ценностно-смысловые установки учеников, определяется их профессиональная идентичность, целевая направленность на становление создания о целостности личности, ее деятельности, что является основополагающим в совокупной

системе выбранных методов и форм обучения. Формируется новое качество образовательного процесса, оптимизирующее освоение учениками системы знаний о профессиональных сторонах и свойствах материального мира.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования данной проблемы стали характеристики компонентов модели интеграции, обоснование педагогических подходов к процессу интеграции, содержание методов преподавания технологических дисциплин, достигаемые педагогические эффекты данного процесса в условиях информационной среды обучения.

Заключение

Таким образом, моделирование интеграции методов преподавания технологических дисциплин способствует оптимизации процесса профессиональной подготовки учеников в профессиональных школах, соответствуя специфике приоритетных направлений развития образовательных и промышленных технологий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беликов В.А. Личностная ориентация учебно-познавательной деятельности. – Челябинск: Факел, 1995.
2. Янченкова Е.В. Интеграция учебно-методического обеспечения как основа непрерывности в системе НПО-СПО –М., 2007.
3. Т.Е. Титовец. Междисциплинарная интеграция содержания высшего педагогического образования как фактор профессиогенеза. Минск 2010.
4. Yusupova F K. Importance of Interdisciplinary Integration in Technical Education Fields. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:3 Issue:6 | 2024.
5. Yusupova Feruzahon Kamolovna. Turdosh fanlar integratsiyasini eakomillashtirishda Pikrat modelini qo‘llash. FarDU ilmiy xabarlar. 3/2024.
6. F. Yusupova. The importance of using modern achievements of techniques and technologies in the educational process. International bulletin of applied science and technology. UIF = 8.2 /SJIF = 5.955 ISSN: 2750 – 3402.